

MORFOLOGIK TAHLIL ORQALI TELEKOMMUNIKATSIYA OBYEKTINING ELEKTR TA’MINOTI TIZIMI MODELINI ISHLAB CHIQUISH

a

University of management and future technologies universiteti, ta’limni
tashkil etish bo‘limi yetakchi mutaxassisi

faz7780@mail.ru

d

Annotatsiya. Telekomunikatsiya elektr ta’minoti tizimi uchun uning elektr ta’minoti tizimlarini maqbul loyihalashi muammosini hal qilish uchun texnik yechimlarni morfologik tahlil qilish va tahlil qilishga asoslangan loyihalash tamoyillari va usullarini ishlab chiqish zarur. Morfologik tahlil usulining mohiyati shundaki, ko‘rib chiqilayotgan muammo uchun ilddimiyatli bo‘lgan bir nechta morfologik xususiyatlarni (tipik, o‘ziga xoslik, farqlash) aniqlash va ushbu xususiyatlarni barcha mumkin bo‘lgan kombinatsiyalar tuziladi.

Kalit so‘zlar: elektr ta’minoti tizimi, elektr energiyasini ishlab chiqarish, o‘zgartirish, uzatish, taqsimlash va iste’mol qilish, kombinator-mantiqiy tahlil, morfologik to‘plam, morfologik tahlil.

DEVELOPMENT OF ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM MODEL OF TELECOMMUNICATION FACILITY THROUGH MORPHOLOGICAL ANALYSIS

Abstract. For the telecommunication power supply system, it is necessary to develop design principles and methods based on morphological analysis and analysis of technical solutions to solve the problem of optimal design of its power supply systems. The essence of the morphological analysis method is to identify several morphological features (typical, distinctive, differentiating) that are important for the problem under consideration, and all possible combinations of these features are made.

Key words: power supply system, electricity production, transformation, transmission, distribution and consumption, combinatorial logic analysis, morphological set, morphological analysis.

Kirish. Raqamli texnologiyalarni telekommunikatsiya tizimlarida keng qo‘llanilishi elektr ta’minoti tizimida elektr energiyasini o‘zgartirish sifatini oshirish, ishonchliligi, qurilmalarning elektromagnit moslashuvchanligi va uzluksiz elektr ta’minotini yaxshilashni talab qiladi.

Hozirda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida, jumladan AQSh,

Rossiya, Xitoy, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Yaponiya, Daniya, Gollandiyada telekommunikatsiya tizimlarida elektr energiyasidan keng qamrovli foydalanilib kelinmoqda. Bu borada quyosh, shamol, dizel generatorlari va akkumulyator batareyalari kabi energiya manbalarining ishlab chiqilayotgan konstruksiyalarining doimiy ravishda murakkablashishini hisobga olib, noan’anaviy yechimlar, materiallar va texnologiyalarni qo‘llash, qo‘yilgan vazifalarni hal qilishda zamonaviy hisoblash vositalarini qo‘llash, konstruktorlik hisob-qitoblarni takomillashtirish, bunday hisob-kitoblarning aniq algoritmini ishlab chiqish va yaratish dolzarb hisoblanmoqda.

Bunday tizimlarni o‘rganishda kuchli matematik apparatlar va dasturiy vositalardan yetarlicha foydalanish kerak. Ushbu muammoni elektr ta’minoti tizimlarini loyihalashtirishni avtomatlashtirish, shuningdek zamonaviy matematik usullar va dasturiy ta’minotlarni qo‘llash orqali hal qilish mumkin.

o

ko‘rsatadiki, birlamchi energiya manbalari bilan loyihalananayotgan telekommunikatsiya

t

a

y

h

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ko‘rib chiqamiz. 1-rasmda elektr ta’minoti tizimlarining telekommunikatsiya obyekt

2
ta'minlash.

o'zgartirish bloki;

bo'lgan iste'molchilar bloki.

M1 makro modeli

ta'minoti tizimining iyerarxik tuzilishi.

ta'minoti tizimining asosiy funksional vazifasi - manbadan iste'molchiga elektr

ta'minoti sxemalarining kirishlarida elektr energiyasi sifati uchun belgilangan

m

e

,

o

‘

b

o

‘

Iyerarxiyaning I-sathi (Elektr energiya manbalari (EM))

Iyerarxiyaning II-Sathi (Elektr energiya o'zgartirichlari (EEO'))

y

6

y

7

iy

ko'ra: doimiy va o'zgaruvchan tok iste'molchilari;

tg'ishi bo'yicha: kuchlanishni boshqarish va kuchlanishni boshqarmaslik;

ta'minotini uzluksizligi bo'yicha: uzluksiz va kafolatlangan.

ko'ra:

ko'yicha: iste'mol quvvati 2 kVt gacha va quvvati 2 kVt dan ortiq bo'lgan qurilmalar;

ta'minoti kuchlanish sathi bo'yicha: doimiy tok zanjiridagi kuchlanishlar 24 V, 48 V,

,

q

k

k

b

a

b

q

o

t

b

1. Qodirov, F. (2023). Methods and algorithms for determining the optimal structure of the telecommunications power supply system based on morphological synthesis. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01084). EDP Sciences.
2. Qodirov, F., & Qodirova, S. (2023). Algorithms of determining the optimal structure of a telecommunications power supply system based on morphological synthesis.
3. Sapaev M., Qodirov F.M., Qodirova S.F. Elektr ta’minoti tizimining telekommunikatsiya obyekt bilan o’zaro ta’sir mexanizmi. Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, № 1(19), mart 2022. – 84 b.
4. Қодиров Ф.М., Аюпова Д.А., Тохиров Қ.М., & Торабаева Н.П. (2023). Инфокоммуникация тизимлари электр таъминотининг морфологик таҳлил қилишнинг алгоритмини ишлаб чиқиш. Образование наука и инновационные идеи в мире, 22(8), 40–49.
5. Qodirov, F. (2023). Optimization of telecommunications power supply systems based on reliability criteria. Science and innovation, 2(A12), 15-20.
6. Anatolevna, A. D., & Misliddinovich, Q. F. (2023, June). Infokommunikatsiya elektr ta’minoti tizimlarining parametrik va strukturaviy tahlil qilishni optimallashtirish. In “Canada” international conference on developments in education, sciences and humanities (Vol. 9, No. 1).
7. Qodirov, F., Saidova, G., & Agzamova, M. (2022). Development of a multilevel model of the telecommunications power supply system through morphological analysis. Science and innovation, 1(8), 584-594.
8. Qodirov, F., Saidova, G., & Agzamova, M. (2022). Development of a design algorithm for the development of automated control systems in a telecommunications source. Science and Innovation, 1(8), 567-577.
9. Qodirov, F. M. (2022). Telekommunikatsiya elektr ta’minoti tizimini morfologik sintez orqali uning optimal strukturasi aniqlash. Muxammad al Xorazmiy avlodlari ilmiy-amaliy va axborot-taḥliлий журнал, 4, 22.
10. Umarov, S., Maxammatov, D., Akhunov, F., & Qodirov, F. (2021, November). The mathematical model for calculating transient modes of a valve converter. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2402, No. 1). AIP Publishing.
11. Кодиров, Ф. М. (2016). Комбинированное управление источниками реактивной мощности в электрических сетях на основе блока микропроцессорного управления. Проблемы и достижения современной науки, (1), 98-100.
12. Qodirov F.M. Telekommunikatsiya elektr ta’minoti tizimlarini loyihalashda AKTdan foydalanish. «Yangi O‘zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish» mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. Andijon 27-29 oktabr 2021 yil. 565 b.

